

БУХОРО ВОҲАСИДА ЭТНОТУРИЗМ: ИМКОНИЯТЛАР, ЮТУҚЛАР ВА МУАММОЛАР

Бобожонов Шавкатжон Улуғбекович

ТерДУ мустақил изланувчиси (DSc),

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Жаҳон тарихи кафедраси
доценти, тарих фанлари бўйича фалсафа доктори
Тошкент шаҳри, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909117>

Аннотация. Мақолада Бухоро шаҳрининг этнографик туризм имкониятлари, потенциали, туризм салоҳияти, маданий меросни сақлашда очик осмон остидаги музей аспектларининг ўрни тарихий ва илмий адабиётлар асосида илмий таҳлил этилган.

Калим сўзлар: жонли музей, хунармандчилик маҳаллалари, ташқи ҳовли, ички ҳовли, яҳудийлар маҳалласи, эронийлар масжиди, лўли маҳалла, фольклор ансамбл.

Аннотация. В статье на основе исторической и научной литературы научно анализируются возможности, потенциал, туристический потенциал этнографического туризма Бухары, роль музейных аспектов под открытым небом в сохранении культурного наследия.

Ключевые слова: живой музей, ремесленные кварталы, внешний двор, внутренний двор, еврейский квартал, иранская мечеть, цыганский квартал, фольклорный ансамбль.

Abstract. The article, based on historical and scientific literature, scientifically analyzes the capabilities, potential, tourism potential of the Bukhara ethnographic tourism, the role of open-air museum aspects in the preservation of cultural heritage.

Keywords: living museum, craft quarters, outer courtyard, inner courtyard, Jewish quarter, Iranian mosque, gypsy quarter, folk ensemble.

Бухоро Жанубий Қизилқум саҳроси бағрида бунёд бўлган. Шимол томонда Ичкилик қум саҳроси, шарқда Зирабулоқ тоғ тизмаларига бориб тақалувчи Малик чўли, жанубда Қарши чўли билан бирлашиб кетган Қарноб чўли, ғарбда жанубий Қизилқум саҳроси билан чегараланган Бухоро воҳаси фақат шарқий томондан Зарафшон бўйлаб ҳосил бўлган тор йўлакда қад кўтарган Хазора қишлоғи орқали Кармана воҳаси билан туташиб туради(Асқаров 1973: 3-бет). А.Мухаммаджоновнинг таъкидлашича, Бухоро воҳаси конуссимон шаклга эга. Воҳа шимол ва ғарбдан кўчма қумлар остида қолган қадимги суғорилган ерлар орқали Қизилқум билан чегараланади. Шарқдан унга Чўлималик ҳамда Қизилтепа ва Қуйимозор адрлари, жанубдан эса Қарши чўли ёндашади. Унинг кенглиги 65 км га боради(Мухаммаджонов 1972: 25-бет). Ўзига хос бетакрор табиат, қулай географик жойлашув, табиий муҳит, флора ва фауна дунёси, Зарафшон дарёси бўйида пайдо бўлган юксак маданият барчани доим ўзига чорлаб келган. Қуйи Зарафшон бағрида пайдо бўлган моддий маданият намуналарини кўриш мақсадида сайёҳ ва зиёратчилар ташриф буюрган.

Бухоро воҳаси ўзининг минг йиллик моддий ва маънавий маданияти билан этнографик кўриқхона сифатида қадрланмоқда. Бухоро очик осмон остидаги этнографик музей сифатида қуйидагилар томошасига сайёҳларни таклиф этади:

- Бухоро шахрининг 555 гектарлик эски шаҳар қисмида сақланиб қолган қадимий хунармандчилик маҳаллалари;
- Қадимий гузарлардаги анъанавий типик тураржойлар;
- Турли этносларнинг тарихий маҳаллалари, ибодатхоналари, масжидлари, қабристонлари;
- Аҳоли фойдаланган анъанавий қадимий ҳаммомлар;
- Сулолавий давом этиб келаётган хунармандчилик устахоналари, марказлари, дўконлари;
- Этнографик фольклор жамоаларининг саҳналаштирилган мавзувий чиқишлари;
- Шарқона бозор ҳаёти, миллий таомлар, қадимий ҳолвалар, нон, зира ва дориворлар, қуруқ мевалар томошаси, тановвули ва савдоси;
- Худуднинг гастрономияси билан танишиш, анъанавий миллий таомлар тановвули;
- Анъанавий сайл ва фестивалларда иштирок этиш.

Очиқ осмон остидаги этнографик музейларда ташриф буюрувчилар маълум мамлакат ёхуд худуднинг тарихи ва этнографияси ҳақида умумий тушунчага эга бўлиб, ўтмишнинг қайта қурилган манзилгоҳини кўриш, баҳра олиш имкониятига эга бўлишади. Охириги пайтларда очиқ осмон остидаги музейларда тегишли худудга хос бўлган анъанавий хунармандчилик ва фаолият турларини кўпайтириш тенденцияси кузатилмоқда.

Тарихан Туркистон минтақасида муҳим ўрин эгаллаган Бухоро ва унинг аҳолиси маданияти, турмуш тарзи, урф-одат ва анъаналари ҳақидаги маълумотлар худудга ташриф буюрган фотограflар томонидан туширилган суратлар ва ёзиб қолдирган материалларда ўз аксини топган(Бобожонов 2020: 416-421-бет). XIX асрнинг охири XX асрнинг биринчи чорагида дастлабки саёҳатчилар қаторида Бухоро воҳасига турли мамлакат фотограflари ташриф буюради. Улар орасида Дмитрий Кавказкий (1888 й), Прокудин Горский (1911 й), Пол Надар (1890 й), Н.Орде (1880 й), Н.С.Воронец (1898 й), Е.А.Дмитриев – Мамонов (XX аср боши), Кон-Винер (1924-1925 й), И.Н.Пановлар (1928-1933) жуда машҳурдир (Бобожонов 2024: 72-73-бет).

С.М.Дудин (1863-1929) 1900-1902 йилларда Туркистонга саёҳат қилиб, худуднинг меъморчилик ёдгорликлари, географик тузилиши, табиати, аҳолиси, кийим-кечаклари, таомлари, урф-одат ва анъаналари, диний эътиқодлари хусусида бой материал йиғган(Бобожонов 2024: 46-бет). Шунингдек, ҳар бир жараённи алоҳида суратга олишга ҳаракат қилган. Хотираларида “маҳаллий аҳолини ва уларнинг кийимларини суратга олиш қийинчилик туғдираётганини, уларнинг ҳар биридан рухсат сўрашга тўғри келаётганини” таъкидлайди(Шосаидов 2023). Дудин коллекциясига йиғилган минглаб фотосуратлар Туркистоннинг сўнгги ўрта асрлар даврини ўрганиш, тарихий муҳитни яққолроқ тасаввур қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Этнотуризмни тавсифлар эканмиз, албатта халқнинг моддий ва номоддий маданияти элементларига эътибор қаратамиз. Халқ яратган маданият бошқа маданият вакиллари доимо қизиқтириб келган. Уни кўриш, сезиш, ўрганиш, ҳайратланиш ҳисси юқори бўлган. Ўзбек халқи ҳам асрлар давомида шаклланган ноёб маданияти билан туризм ихлосмандларини ўзига чорлаб келмоқда. Аввало, ўзбек гастрономияси имкониятлари хусусида тўхталиш жоиз.

Ўзбек халқининг миллий таомлари дунёда машҳур бўлиб, мамлакатда ошпаловнинг 200 дан ортиқ, шашликнинг қарийб 30 тури, 70-80 хилдаги шўрва, нон, сомса ва ширинликлар тайёрланади. Қадимдан Бухорода 228 йил хил таом, 18 хил нон, 169 турдаги ширинлик ва ҳолвалар мавжуд бўлган (Қурбонова 2016: 133-138-бет).

Қадимий маҳаллар орасида пишириқлар тайёрлайдиган ва ўзининг сифатли маҳсулотлари билан шуҳрат қозонган гузарлар ҳам бўлган. Нонвойлар, гулоб тайёрловчилар, ошпазлар маҳалласи қаторида ҳолвапазлар маҳалласи ҳам алоҳида ўрин эгаллаган.

Қадимда Бухорода 72 турдаги ҳолвалар тайёрланган. "Обинавот", "ҳалвойи гардиш", "ҳалвойи тери", "ҳалвойи ҳилоли", "зулбийё", "ҳалвойи чиқ-чиқа", "ҳалвойи пашмак", "ҳалвойи кунжути", "ҳалвойи фаркати", "ҳалвойи собуни" (совунга ўхшаганлиги учун) "тиранжи печак", "сепқанд" ва ҳоказо.

Бухорода ҳар бир ҳалвонинг алоҳида-алоҳида қадимий пишириш техникасига мавжуд бўлиб, уларга маълум вақт сарфланган ва ўзгача меҳр ва ихлос билан ёндашилган. Ҳолвагарлар шу тайёрлаш усулига қатъий амал қилишган.

Маҳсулотлар турли маҳсулотларни қўшиш ёки пишириш техникасини ўзгартириш натижасида ҳар бир ҳолвагар ўзи ихтиро қилган ширинлигига ном қўйган ва бора-бора унинг турлари кўпайиб, бойиб борган. Барча турдаги ҳолваларга хея, долчин сингари куруқ мевалар қўшилган. Қишки ҳолваларга ёнғок, писта, бодом, донак сингари куруқ мевалар қўшилган.

Бухоро ҳолвасининг шуҳратини нафақат Тошкент, Самарқанд ва водийда кенг тарқалган, балки, қардош халқлар орасида, хусусан, Душанбе, Хўжанд шаҳри аҳолиси томонидан ҳам севиб тановвул қилинади.

Таъми тилни ёрадиган, оби-тоби келтирилган анвойи ширинликлар нафақат дастурхон беазаги, балки уни танновул қилган киши бардам, бақувват бўлиб, йилнинг исталган фаслида ўзини бир заялда тетик ҳис қилган. Аждодларимизнинг узок умр кўришлари сабабларидан бири ҳам шу эди, албатта.

Бухоро ширинлик тайёрлаш ҳунарининг ўзига хос фазилати шундаки, керакли маҳсулотларни олиб бошқа ерда ҳолва тайёрлаганда ўша хилдаги хуштаъм ва мазали чиқмайди. Ширинликлар тайёрлашда қиём олиниб, маҳсулотлар солинади, лекин қадимий усуллар техникасидан фойдаланилмайди. Шунинг учун, ҳар бир ҳолвагар ўзига хос ширинликлар тайёрлашга ихтисослашган бўлиб, устахонада тегишли жиҳозларга эга бўлган.

Сумалак, кўк сомса ва токи **палов**** каби анъанавий таомлар айнан баҳор фаслда пиширилади. Айниқса, баҳор мавсумида ток барглари эндигина ёзилган ва ўрик довуччалар солган вақтда тайёрландиган ток палов (оши токи) воҳанинг сеvimли таомидир (Қурбонова 1994: 21). Таомни ток баргларига гўштдан тайёрланган қийма ва бир-икки дона довучча ўраб палов сабзисидан олдин қозонга териш усулида пиширилиши сайёҳларнинг севиб тановвул қилишига сабаб бўлган. Биргина россиялик сайёҳлар Ўзбекистонга фақатгина паловни тановвул қилиш учун тез-тез ташриф буюришади. Японияликлар Бухоронинг оилавий меҳмонуйларида тайёрландиган манти, оши софи,

* Қадимда Бухорода иссиқ совун маҳсулоти тайёр бўлгач қўлда кесилган. Бутун ҳолвалар ҳам худду шундай иссиқлик пайтида қўлга кесилганлиги учун шунга қиёсланган.

** Ток палов ёки оши токи баҳор мавсумида ток барглари эндигина ёзилган ва ўрик довуччалар солган вақтда тайёрланади. Таомни ток баргларига гўштдан тайёрланган қийма ва бир-икки дона довучча ўраб палов сабзисидан олдин қозонга териш усулида пиширилади

рангли лағмон, тухумбарак, чаккачўлоб (куртоб), сузмаларни севиб танновул қилишади ва тиббий хусусиятга эга гиёҳ чойларидан ичишни хуш кўришади. Жумладан, 2019 йилда ўзбек ошхонаси дунёдаги энг мазали ошхона деб топилган ва Миллий географик саёҳат мукофоти (National Geographic Traveler Awards) номинациясида биринчи ўринни эгаллаганди(Бобожонов 2024: 99).

Халқ моддий маданиятида ҳунармандчилик алоҳида ўрин эгаллайди. Бухоронинг муҳим ҳунар турларидан каштадўзлик санъати намуналари бўлиб, воҳага ташриф буюрувчи ҳар бир саёҳатчи анор гули туширилган сўзанини сотиб олишни хуш кўришади. Чунки анор рамзи қадимдан серфарзандлик, тўкинлик, бахт, муҳаббат ва ҳосилдорлик рамзи сифатида бутун жаҳонда машҳур. Италияликлар феруза рангли сўзаналарни инсонни тинчлаштиради, японияликлар дарахт тасвири акс этган сўзаналарни тириклик, барҳаётлик тимсоли сифатида, французлар эса чаён экс этган камарларни ёмонликлардан сақланиш, куч-қувват мақсадида кўп харид қилишади. Шунингдек, ҳиндлар сўзани сумкалар, қозоқлар ойнахалта ва ёстиқ жилдларини юкори қадрлашганлиги боис сотиб олишади(Дала ёзувлари 2021).

Арабистонликлар сўзанини ерга тўшаш учун, россиялик ва америкалик сайёҳлар эса уларни деворга панно сифатида осиб қўйиш, ҳиндлар ва афғонлар хонани безаш учун сотиб олишади. Ҳатто, туркиялик сайёҳлар бу маҳсулотларни маҳаллий ҳунармандлардан катта ҳажмда сотиб олиб, ўз юртига олиб бориб сотиш ҳолатлари кўп учрайди. Демак, бундан кўриниб турибдики, хорижликлар учун маълум жойни ифодаловчи ушбу совғалар ўз функциясига кўра, сайёҳлик ва зиёрат ифодаси сифатида танланиши ҳам бежизга эмас. Қолаверса, харид қилинган сувенирлар доимий равишда ўша ҳудуд ҳақидаги маълумотларни ўзида акс эттириб туриши билан ҳам ажралиб туради.

Этнографик туризмда тураржойлар томошаси, унинг қурилиши билан танишишни киритиш халқимизнинг бой маънавий ва моддий маданиятини намоён этади ва сайёҳлик ривожига хизмат қилади.

Халқ моддий маданияти элементларининг бири тураржойлар саналади. Бухорода аҳоли хонадонларини қуриш борасида катта тажриба орттириб, ўз мактабини яратган. XIX аср охири XX аср бошларида Бухоро шаҳрида 11 420 та тураржой ҳовлилари бўлиб, 68 500 нафар аҳоли истиқомат қилган(Сухарева 1966: 99). Бухоронинг анъанавий тураржойлари қурилишида ҳудуднинг асосий хусусиятлари - экстремал табиий иқлим, қуруқлик, камсувлик ва жазирама иссиқ элементлари инобатга олинган.

Тураржойлар ўзига хос мураккаб маданий-хўжалик комплекс саналади. Улар халқлар турмуш тарзининг турли томонлари, яъни табиий муҳит, машғулот тури, хўжалик йўналиши, мулкӣ ва синфий муносабатлар, оилавий хўжалик шакли, урф-одат ва анъаналар, этетик ва диний тасаввурлар билан боғлиқ. Буларнинг барчаси у ёки бу даражада тураржойларнинг безак ва интерьерига, ташқи кўриниши, ўлчови, шакли ва ҳажмига таъсир кўрсатади. Тураржой ва хўжалик бинолар XIX – XX аср боши ўзбек халқ меъморлари ишлатган қатор техник услублар ва қурилиш материаллари ҳақида тасаввур уйғотади. Ўрта Осиёда асосий қурилиш материаллари – пахса, гувала, лой ғишт, тош, чим, қамишдан азалдан фойдаланиб келинган. Уй пахсалари ва таянчлари учун оқ, қора ва мирза терак ишлатилган.

Қадимдан Ўзбекистонда тураржойлар қурилишида саккиз хил девор шакли: *пахса девор, гувала девор, ғишт девор, синч девор, чим девор, том девор, кесак девор, шохдевордан* фойдаланилган(Шаниязов 1981: 33).

Бухорода аҳоли хонадонларининг асосий таркибий қисмлари ичкари ҳовли (*дарун*), очик терраса (*суфа*), айвон, эркаклар учун *болохона*, меҳмонхона, тандирхона, ташқари ҳовли (*берун*), отхона (*саусхона*), қудуқ, *долон* (кириш йўлаги) ва дарвозахонадан иборат бўлган. Айрим ҳолларда тандир қишқи ошхонадан ўрин олган. Бундай ҳолларда тутун чиқиши учун ошхона устига қопқоқ – хаштак тайёрланган.

Уйларнинг қурилиш лойиҳасига кўра хоналарнинг аниқ йўналишлари танланган. Масалан, ёзги хоналар шимолга, қишқи хоналар жанубга қараб қурилган. Мураккаб қурилишга эга тураржойлар икки қисмдан, хавли берун (ташқи ҳовли) ва хавли дарун (ичқи ҳовлига) бўлинган (Манакова 1991: 22). Ташқи ҳовли икки қаватли бўлиб, пастки қавати (тагхона) да отхона, юқори қавати (болохона) да меҳмона жойлашган. Ички ҳовли шимолга қараган ёзги хоналарга олиб борувчи дахлиз, мадон, унинг қаршисида қишқи хоналар, ҳовлининг бошқа икки томонида хўжалик учун керак бўладиган хоналар, ошхона ва узун айвонни ўз ичига олган. Воҳа тураржойларининг бошқа ҳудудларда кўзга ташланмайдиган алоҳида жихати шаҳнишин, яъни фахрий меҳмонлар учун махсус жойларнинг мавжудлигидир (Писарчик 1937:). Шаҳнишин аслида форс тилидан олинган бўлиб "шоҳ ўтирадиган жой" маъносини билдиради. Мартабалари меҳмонлар алоҳида хонадан туриб асосий хонадаги тадбир, базмларни махсус панжара, очик жойдан туриб кузатишган. Бундай қурилиш элементи ҳамма хонадонда ҳам учрамай, фақатгина бадавлат хонадонларда мавжуд бўлган. Ҳозирда 122 ҳовли бадий ва тарихий қиймати юқорилиги инobatга олиниб, маданий мерос объектлари рўйхатига киритилган (Бобожонов 2017: 225-227).

Эски шаҳар қисмида бадий тарихий қийматга эга бўлган Бухоронинг типик (анъанавий) турар жойларининг аксарияти Саррофон, Хожа Таббанд, Хўжа Зайниддин, Леви Бобохонов, Пойи Остона, Меҳтар Амбар, Қуйи хонақо, Арабон, Эшони Пир, Хўжа Порсо кўчаларида жойлашган (Бухоро вил. маданий мерос 2020). Қадимий услубини сақлаб қолган ушбу хонадонларда зиёратчиларга меҳмонхона хизмати кўрсатилмоқда.

Халқ тураржойлари қурилишида қадимги эрон ва шарқ эллинистик маданияти унсурлари ўз аксини топган. Хоналарни безашда гуллар ва декорациялар рангига ҳам алоҳида эътибор берилган. Масалан, ёрқин ранглр – қизил, қизғиш, тилларанг юқори осмон дунёси – қуёш дунёсини рамзий маънода англаиб турган. Ёпиқ ранглр – кўк, тўқ яшил ер унумдорлиги, ҳосилни билдирган. Бухороликлар хонани безашда табиат билан уйғун бўлиш, атроф муҳит гўзаллигини ўз хоналарда акс эттиришни устувор билишган. Ўзларининг музейлари сифатида инсон қўли билан яратилган санъат гўзаллигидан баҳра олиб яшашган. Уй декорциясида акс этган умумий фалсафа шундан иборат бўлганки, дунёда тинчлик, бахт, фаровонлик ва ёрқин ҳаётни ифодалаб турган.

Ўзбек, тожик ва бошқа халқларнинг ўтроқ турмуш тарзида халқ архитектурасида ижодиётида зинапоялар қуриш алоҳида ўрин эгаллаган. Зиналар меъморий кўрк, балки ҳашамдорлик бағш этган. Зиналар орқали айвонлар, болохоналарга чиқилган. Тошли, ёғочли зинапояларни икки ва уч қаватли хонадонларда кўриш мумкин бўлган. Хоналарда ҳаво айланиш тизими ҳам пухта ўйланган. *Бодкаш* (ҳаво сўриш) ва *бод буро* (ҳаво чиқариш) туйнуқлари ишлаб турган.

Бухорода азалдан ўзбек, тожик, яҳудий, эроний, туркман, афғон, ҳинд, татар, рус, лўли ва бошқа миллатга мансуб аҳоли истиқомат қилиб келган. Ҳозирда ҳам шаҳарда турли миллат вакилларининг қадимий маҳаллалари, ҳовлилари сақланиб қолган. Масалан, шаҳарнинг Лаби ҳовуз атрофларида, Эшони Пир кўчасида, илгари жугутон кўча (яҳудий кўчаси) номи билан машҳур яҳудийлар маҳалласи сақаниб қолган. Тарихда Бухородаги 10

маҳалла яхудийларга мансуб бўлиб, шуларнинг учтаси, Маҳаллаи нав, маҳаллаи кўҳна ва Амиробод асосийлари ҳисобланган(Альмеев 2011: 3). Ҳозирда 2 та яхудийлар синагогаси, 1 та иврит мактаби ва бир неча хонадонлар асл ҳолатида сақланиб қолган. Бухоро амирлигида машҳур сарой созанда ва хонандалари сифатида машҳур бўлган яхудийларнинг Леви Бобохонов (Левича)нинг хонадонларини кўриш мумкин. Совет даврида таниқли санъаткорлар бўлиб танилган Тўфахон (Яфа Пинхасова), Олияхон Хасанова ва Муҳаббат Шамаевалар ҳам айни шу маҳаллада истиқомат қилган.

Бухоронинг Жўйбори дарун (ичкари жўйбор) гузарида асосан эронийлар яшашган(Ремпель 1960: 162-164). Ҳозиргача худудда шиа эронийларнинг масжиди – хусайнихона, жўйбори берун (ташқи жўйбор)да Боғир, Соғир авлиёлар ва эронийлар қабристонини сақланиб қолган. Маҳаллада бўлган сайёҳ эронийларнинг яшаш тарзи, маросимлари, миллий таомларини билан яқиндан танишиши мумкин. Худди шундай Бухорода туркман маҳалла, тотор (татар) маҳалла, жўги (лўли) маҳаллалар сақланган.

Тураржойлар қурилишида ҳар бир деталнинг инобатга олингани аждод меъморларимизнинг тенгсиз ақлу заковати, синчиковлиги, ўз ишини профессионал даражада бажарганлигини кўрсатади. Шунингдек, аниқ фанлар математика, геометрия, хронология ва метрологияни мукамал даражада ўзлаштирганини намоён этади. Бундай мукамал меъморчилик иншоотлари, халқ тураржойлари бугунги кунга келиб хорижий сайёҳларнинг қизиқиш маскани, саёҳат объектларидан бирига айланмоқда.

Бухоро этнографиясининг муҳим тармоқларидан бири фольклор ансамбллари. Азалдан санъатга ошурфта бўлган халқ икки тилда ўзбек ва тожик тилларида қўшиқ, рақс, мухаммас, баҳру байт, айтишувларни яратган. Халқ оғзаки ижоди маҳсули бўлган санъат намуналари авлоддан авлодга ўтиб, бугунгача етиб келган. Ҳозирги кунда “Ширу шакар” Бухоро этнографик фольклор ансамбли фаолияти йўлга қўйилиб, йўқолиб бораётган, унитилган миллий, анъанавий бухороча қўшиқ ва рақслар тикланмоқда. Олимжон карвонсаройи (XIX)да ансамбл ўз репертуарлари билан маҳаллий ва хорижий сайёҳларни жалб этмоқда.

Шаҳарда анъанавий равишда ташкил этиб келинаётган “Ипак ва зираворлар”, “Заргарлик ва зардўзлик”, “Каштадўзлик”, “Афанди”, “Миллий таомлар”, “Бухоро шаҳри куни” фестиваллари халқнинг урф-одат ва анъаналари, қадриятларини жонлантириб, чинакам очиқ осмон остидаги этнографик музейни намоён этмоқда.

Бухорода ўтказиладиган фестиваллар ва сайллар		
№	Сана	Номи
1.	21 феврал	Экскурсоводлар куни
2.	20,21,22 март	Наврўз сайли
3.	1 апрел	Афанди куни, кулги фестивали
4.	18 апрел	Тарихий ёдгорликларни асраш куни
5.	24 апрел	Ички туризм куни
6.	18 май	Музейлар куни
7.	28,29,30 май	Ипак ва зираворлар халқаро туристик фестивали
8.	Май ойининг охири ҳафтаси	Халқаро зардўзлик ва заргарлик фестивали
9.	Май ойининг охири ҳафтаси	Халқаро каштадўзлик фестивали

10.	18 июнь	Барқарор гастрономия куни
11.	Август ойи	Қовун сайли
12.	27 сентябр	Халқаро сайёҳлик куни
13.	20 октябр	Бухоро шаҳри куни

Этнографик туризмда воҳада ўтказиладиган сайл, қадимий байрамлар, маросимлар, анъана ва урф-одатлар муҳим аҳамиятга эга. Шундай қадимий ва жамовий маросимлардан бири дарвешонадир. Қишнинг якунланиши, илк баҳор келиши пайтида ўтказиладиган дарвешона турли номлар, *дарбишона, даршана, дарнишона, давришона, давра оши, йил боши, халқона, кўча оши, эҳсон оши, эл оши, эшон давраси* номлари билан аталади. Шунингдек, маросим Бухоро шаҳрида *оши дарвешони, оши дарвешии*, воҳанинг Навметан мавзесида *оши дарвешон*, Қорақўл туманида *эломон оши*, Андижонда *даршана*, Қашқадарёнинг Лангарида *варушона* деб юритилган(Бобожонов 2024: 24). Маросим баҳорни кутиб олиш, янги ҳосил йилига руҳан тайёрланиш, яхши мақсадда қурбонлик қилиш, тантана, хурсандчилик қилиб, меҳнат мавсумига шайланиш каби ижтимоий фойдали функцияларни бажарган(Қорабоев 2002: 55).

Эски йил якуни, янги йилнинг бошланиши рамзи дарвишона саналган. Таквимларни яхши ўзлаштирилган халқимиз 5 феврални чорва ойининг бошланиши, 15 феврални эса деҳқон ойининг бошланиши деб ҳисоблашган. Маҳалла ёки қишлоқ жамоасини бир дастурхон, ягона қозон атрофида жамлаш орқали ўзаро меҳр-оқибат, бирдамлик, баҳамжихатлик, оғизбирчиликни таъминлашган. Дарвишонада кўпчиликнинг қатнашуви ҳамманинг яхши ниятни кўзлаб қўл кўтариши кўпнинг охини, илтижосини оллоҳ эшитади деган тушунчага риоя этилиши ўзига хос хусусиятдир(Қурбонова 1994: 30). Шу сабабдан, маросимда қишлоқнинг ёшу қариси барабар иштирок этиши шарт бўлиб, туркийларнинг қадим эътиқоди бўйича ҳосил маъбудлари шарафига қурбонлик келтирилган.

Дарвешона йиғини сўнгида эл маслаҳати ҳам бўлади. Қашқадарёда қишлоқ мол-қўйини боқадиган чўпон, тўй-тепчик, маърака-маросимда хизмат қиладиган арбобу ходимлар, эл ошпази сайланади. Бу одатга ҳозирда ҳам амал қилмоқда. Ҳар йилги дарвешонада шуларни маслаҳатлашиб, сайлаб, танлаб олинадиган ва албатта Наврўзни қандай ўтказилиши келишиб-кенгашилади(Абдуллаева 2024).

Маросим меҳр-оқибат, бирдамлик, баҳамжихатлик, уюшқоқлик, жамоавийлик хусусиятларини сақлаб қолган. Халқимизда одам тафини одам олади, деган нақл бор. Инсон борки, албатта меҳрга, оқибатга, ошно бўлиб яшайди. Дарвешона маросими ҳам соф инсоний фазилатлар, ўлмас қадриятлар, тарихий анъаналарни намоён этиши билан ажралиб туради. Илгари дарвешона таомини фақат дарвеш-қаландарлару йўловчилар, гадоларга тарқатишган бўлса, ҳозир унда асосан қишлоқ аҳли иштирок этади.

Бухоро воҳаси аҳолиси маросимий маданиятида Эломон оши алоҳида ўрин эгаллайди. Воҳанинг фақатгина Қорақўл туманида мавжуд Эломон оши маросими этимологиясидан эл омонлиги, юрт тинчлиги талабида ўтказиб келинади. Маросимни Қорақўл тумани ўзбеклари *эл омон худойи*, Чандир қишлоғи^{***} да *Элот чақирқиқ*, воҳа тожиклари эса *оши дарвешон*, Қизилтепа, Шофиркон туманларида *шамол оши* деб атаганлар(Қурбонова 1994: 45).

*** Чандир жуда катта қишлоқ бўлиб, Олот туманининг деярли 1/3 қисмини эгаллайди.

Эломон оши маросими турли мақсадларда ўтказилади. Аввало қишлоқ аҳолиси, ёши қари, каттаю кичик саломат бўлиши, касаллик, айниқса ваболар йироқ бўлиши учун қилинади. Иккинчидан, фарзандталаб оилалар эҳсон дастурхонини ёзиб, халққа таом улашиб, жамоадан дуо олишади. Кўпни дуоסי ўтиши, элни омини мустажоблигига ишонишади. Учинчидан, аҳоли муродларига етиш ниятида ҳам бажаришади (Дала ёзувлари 2023). Масалан, фарзандларни ўқишга кириши, иши ўнгидан келиши, муваффақият қозониш ва бошқалар шулар жумласидан.

Қишлоқ аҳолиси орасида ўлимлар сони ортса, оғир касалликлар чиққанда ўтказиладиган маросимнинг асосий таоми ҳалимдир. Таом табиий офатлар ва талофатлар тез-тез содир бўлса маҳаллалар ва қишлоқ жамоаларида кўпчилик бўлиб пиширилган. Мазкур таом 2, 4, 8, 12, 15 қозонгача пиширилиши мумкин.

Маросим дала, очик майдон, кенгликликда ташкил этилиб, кун давомида қишлоқ аҳолиси қатнашиб кетишган. Масалан, Чандир қишлоғида 2 гектар майдонни эгаллаган мактаб стадионида ўтказиб келинади. Эломон оши қабристонларда ҳам ўтказилиб, савоби ўтган марҳумлар руҳига бағшида қилинган. Ҳозирги кунда мазкур маросим асосан Қорақўлнинг Қарри боғ**** номли кичик ўрмон бағрида ўтказилади. Полсон ота қабристонига тегишли боғни қишлоқ аҳолиси ҳашар йўли билан обод қилиб туришади. Соя салқин боғда ўрнатилган картларда худойилар (эҳсонлар) тез-тез ўтказилади. Маросим ўтказиш учун тоза ичимлик сувига эга қудуд, катта қозонлар, самоварлар ташкил этилган.

Дунё сайёҳ ва зиёратчилари Бухорога турли мақсадлар билан ташриф буюрмоқда. европалик ва америкаликлар Бухорога Буюк ипак йўлида жойлашган экзотик шаҳар, ҳунармандчилик маркази, ислом архиректураси ўлкаси, французлар Амир Темур давлати ва у қурдирган иморатларни кўриш мотиви билан ташриф буюришади (Дала ёзувлари 2021). Мусулмон мамлакатлари зиёратчилари, хусусан, турклар ўз ота юрти Салжуқийлар ва Қорахонийлар заминини кўриш, индонезияликлар Имом Бухорий, форсийзабон халқлар Ҳамадоний, Рудакий, Саъдий Шерозий қадами теккан ва ижод қилган шаҳар мотиви билан қайта ташриф буюраверадилар.

Бугун Бухоронинг мавжуд этнографик туризм имкониятларидан фойдаланиб, худудда этнотуризм қишлоғи, туристик маҳалла, туризм кластери, сайёҳлик мажмуаси, туристик кўча, гастрономик кўчалар барпо этилган. Буларга қуйидагиларни киритиш мумкин.

№	Туристтик объект	Жойлашув манзили	Хизмат турлари
1.	Ширин этнотуризм қишлоғи	Бухоро вилояти, Вобкент тумани, Ширин қишлоғи	Қишлоқ ҳаёти билан танишиш, ўтовларда яшаш, шўрданак ва ҳолва тайёрлаш жараёнларини кузатиш, тункат чойдан танновул қилиш
2.	Шейхон туризм маркази	Бухоро вилояти, Бухоро тумани, Шейхон қишлоғи	Фольклар этнографик ансамблларнинг чиқишларини томоша қилиш, худудга хос софи ошидан танновул қилиш
3.	Бўронтепа туризм кластери	Бухоро вилояти, Ромитан тумани, Чўли	Бухоро амирининг чодира яшаш, шоҳона бухороча

**** Боғда катта дарахтлар кўплиги сабаб қорақўлликлар бу жойни Қарри боғ деб аташган.

		Урганжий массиви	миллий таомлар танновули, чўл тафтини ҳис қилиш, флора ва фауна дунёсига саёҳат, туяда сайр қилиш
4.	Жўйи мўлиён туризм объекти	Бухоро вилояти, Бухоро тумани	Қадимий ариқ бўйида Сомонийлар даврини ҳис этиш, қишлоқ ҳаёти билан танишиш, балиқ танновули
5.	Нақшбанд устахонаси	Бухоро вилояти, Бухоро тумани	Қадимий Бухоро қоғозини тайёрлаш жараёнида иштирок этиш, томоша қилиш, анъанавий ҳунармандчилик билан танишиш
6.	Усто Даврон устахонаси	Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри	Қадимий Бухоро қоғози учун махсус дарахт кўчатларини экиш ва уни қоғоз ҳолатига келгунга қадар бўлган жараёнларни кузатиш, қадимий қоғозлар музейи ва Бухоро миниатюра санъатини томоша қилиш
7.	Қўрғон туризм қишлоғи	Бухоро вилояти, Гиждувон тумани, Қўрғон қишлоғи	Қўрғон қишлоғи қадимий қаймоғини тановул қилиш, шўрданақдан таътиб кўриш, қадимий қишлоқ кўчаларида сайр қилиш
8.	Бухоро каштачилик хунари устахонаси ва музейи	Бухоро вилояти, Шофиркон тумани	Каштачилик маҳсулотларини тайёрлаш жараёнларинида иштирок этиш ва музей кўргазмаси билан танишиш

Ўзбекистоннинг муҳим сайёҳлик марказларидан бири Бухорода соҳани йўлга қўйиш, мавжуд имкониятлардан унумли фойдаланиш, хизмат кўрсатишни сифат жиҳатдан юқори босқичга кўтариш борасида ислохотлар амалга оширилмоқда. Шундай бўлсада, бугунги кунда воҳа этнотуризм соҳасининг ривожланишига тўсиқ бўлаётган бир қатор муаммолар мавжуд:

- хорижий зиёратчиларни сонини кескин ошириш мақсадида тарғибот ишлари жадаллик билан амалга ошириш
- этнотуризм қишлоқларида шарқона ва ҳудудга хос меҳмонхоналарни барпо этиш.
- Қишлоқларга олиб борувчи ички йўللارни капитал таъмирлаш
- Йўқолиб бораётган хунар турларини этнотуризмни ривожлантириш орқали сақлаб қолиш

Бухоронинг туризм тарғиботи хорижликлар томонидан амалга оширилаётганини эътироф этиш керак. Жаҳондаги машҳур "Dinara&Co" наشريёти юртимиз ҳақида

“Ўзбекистонга ташриф буюришнинг 10 та сабаби” ва “Қуёшнинг 365 куни” номли совға китобларини чет элларга тарқатган ва катта қизиқиш билан кутиб олинган. Шарқона архитектурага кириб бориш, Марко Поло юрган йўлдан юриш, ўзбекнинг “алп” тоғларида дам олиш, кўчманчилар ҳаётида ўзида синаб кўриш, гострономик кашфиётлар, рақс санъатини ўрганиш, виночиликни тадқиқ этиш, тарихий шаҳарларни қазииш, санъат ҳақидаги янги нарсаларни билиш, янги дўстлар орттириш каби ўн та сабаб дунё зиёратчиларини Ўзбекистонга чорловчи мотивлар сифатида кўсатилган (10 reasons 2021: 304). Лекин тарғиботлар камлик қилиб, маҳаллий вакиллар томонидан ҳам фаол равишда амалга оширилиши керак.

Юқорида кўрсатиб ўтилган муаммолар воҳада йиллар давомида йиғилган бўлиб, бугунги кунда соҳа ривожига жиддий тўсиқларни юзага келтирмоқда. Сайёҳлик саноатининг барқарор ривожланиши, замон талабларига мослашишини ҳам сусайтиришмоқда. Мазкур жиддий масалаларни ҳал этиш, Бухорони жаҳон зиёрат туризми маркази, саёҳатлар чоррахасига айлантириш борасида иштиқболда қатор режа ва мақсадлар белгиланди.

Бухорода этнографик туризмни ривожлантириш мақсадида қуйидаги таклифларни илгари сураман:

- Бухоро вилоят туризм бошқармаси этнографик туризмнинг кўмсаш(ностальгия), даволаниш турларини оммалаштириши,
- турли этнотуризм маршрутларини ишлаб чиқиш ва унинг миллий брендини яратиш;
- йирик объектларда турли ноҳуш ҳолатларини олдини олиш мақсадида тиббий хизмат кўрсатишни йўлга қўйиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаева Х. Халқона удумлар. Дарвешона - хайру эҳсон маросими // Қашқадарё газетаси. 18 март 2017. (Электрон ресурс) <http://qashqadaryogz.uz>. (Мурожаат 24.03.2024 йил).
2. Альмеев Р. История регистрации и деятельности в г.Бухаре второй общины и синагоги Бухарских евреев (1989-1999 гг). Бухара, 2011. – С.3.
3. Асқаров А. Бухоронинг ибтидоий давр тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Фан, 1973. – Б.3.
4. Бобожонов Ш. Шариф шаҳар ёдгорликлари (Бухоро тарихий обидаларига саёҳат). – Бухоро, 2017. – Б.225-227.
5. Бобожонов, Ш. У. (2020). Бухорони зиёрат қилган Англия жосуси. *Oriental Art and Culture*, (III), 416-421.
6. Бобожонов, Ш. (2024). ТУРКИСТОННИНГ ЭТНОГРАФИК ФОТОГРАФИЯСИ. *Information Library Magazine'INFOLIB'*, 46(4).
7. Бобожонов Ш.У. Бухоро воҳасида зиёрат туризмнинг шаклланиши ва ривожланиш хусусиятлари. – Тошкент: Rapes print, 2024. – Б.72-73.
8. Бобожонов Ш.У. Ўзбеклар маросимий маданиятида дарвешона \\\ Имом Бухорий сабоқлари. – 2024. – №4. – Б.24.
9. Манакова В.Н. Искусство зодчих Бухары (на примере жилища начала XX в) // Архитектура и строительство Узбекистана. – 1991. – №5. – С.22.

10. Муҳаммаджонов А. Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи (қадимги даврдан то XX аср бошларигача). – Тошкент: Фан, 1972. – Б.25.
11. Писарчик А. Жилой городской дом Бухары и Хивы // Архитектура СССР. – 1937. – №1.
12. Қорабоев У. Ўзбек халқи байрамлари. – Тошкент: Шарқ, 2002. – Б.55.
13. Курбонова М.Б. Воҳа моддий маданиятида ширинлик ва ичимликлар ўрни // Древнее наследие Бухары.Сборник. – Бухара, 2016. – С.133-138.
14. Курбонова М.Б. Бухоро воҳаси ўзбек ва тожикларининг анъанавий таомлари (XIX аср охири - XX аср боши): тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 1994. – Б.21.
15. Ремпель Л.И. Архитектура старого Джуйбара // Архитектурное наследие Узбекистана. – Ташкент: Академии наук Узбекский ССР, 1960. – С.162-164.
16. Сухарева О.А. Бухара XIX – начало XX в. (Позднеоодальный город и его население). – Москва: Наука, 1966. – С.99.
17. Шаниязов К.Ш., Исмаилов Х.И. Этнографические очерки материальной культуры узбеков конец XIX – начало XX в. – Ташкент: Фан, 1981. – С.33.
18. Шосаидов А. Ўлка этнографиясини тадқиқ этишда архив манбаларидаги иллюстратив материалларнинг аҳамияти // Oriental journal of history, politics and law. 25.02.2023. – Б.50. /<https://www.supportscience.uz/index.php/ojhpl>.
19. 10 reasons to visit Uzbekistan. Т.:Dinara & Co.2021.304 p.
20. Бухоро вилояти маданий мерос бошқармаси жорий архиви маълумоти. 2020 йил
21. *Дала ёзувлари*. Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри, Кўкалдош маҳалласи. 2021 йил август.
22. *Дала ёзувлари*. Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри. 2021 йил август, ноябр, 2022 йил август.
23. *Дала ёзувлари*. Бухоро вилояти. Қорақўл тумани. Камолот маҳалласи. 2023 йил ноябр.